

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ПОДРОСТКОВ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Стаценко Ф.А., Главатских М.М., Бударина А.О.

*ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта»,
Калининград*

Введение. Психическая дезадаптация подростков (11–18 лет) понимается как устойчивое нарушение психологической регуляции и социальной интеграции, проявляющееся межконтекстно и выходящее за пределы возрастнo-нормативных колебаний. Трудная жизненная ситуация (ТЖС) — потеря и разрыв значимых связей, семейное насилие, вынужденная миграция, резкие социально-экономические изменения и др. — увеличивают вероятность дезадаптации и модифицируют её профиль. Структурно-уровневая концепция психической (дез)адаптации Т. Г. Гадельшиной задаёт объяснительную рамку: рассогласование регуляции на психофизиологическом, психологическом и социально-психологическом уровнях приводит к нарастанию нарушений функционирования; согласованность уровней — к восстановлению адаптационного баланса [1]. Настоящая работа обосновывает выбор инструментальных модулей диагностики и сопровождения в логике этой модели применительно к подросткам, переживающим ТЖС, и демонстрирует, что выбранные методы не являются произвольными, а опираются на современную литературу [2].

Теоретические основания. В интерпретации, релевантной подростковому возрасту, выделяются четыре диагностических домена, соотносимые с уровнями регуляции: 1) психофизиологический (стресс-реактивность и базовая саморегуляция); 2) когнитивно-регуляторный (исполнительные функции: торможение, переключение/гибкость, удержание внимания, планирование); 3) аффективно-личностный (эмоциональный дистресс, тревожность/депрессивность, толерантность к неопределённости, когнитивные искажения); 4) социально-поведенческий [1].

Предлагаемый инструментарий соотнесён с доменами модели и адаптирован для 11–18 лет. Он направлен не на нозологическую диагностику, а на профилирование трудностей и планирование помощи. Психофизиологический уровень (уровень 1): короткие записи ЭКГ и кожно-гальванической реакции (КГР) в покое и при когнитивной нагрузке; при наличии исследовательской гипотезы — регистрация медленных

корковых/постоянных потенциалов (Нейроэнергокартирования (НЭК) как индикаторов сверхмедленной электрической активности коры. НЭК трактуется исключительно как вспомогательный модуль и интерпретируется только в сопряжении с психологическими данными [1]. Биологическая обратная связь (БОС) рассматривается как адьювантный тренинг. Систематические обзоры показывают умеренные устойчивые эффекты при стандартизированных протоколах и одновременно отмечают неоднородность методик и необходимость реалистичных ожиданий [3]. НЭК, в свою очередь, усиливает объяснительную мощь модели на донозологическом уровне (оценка согласованности уровней регуляции), но не заменяет психометрическую и поведенческую оценку и не служит основанием для «точечных клинических выводов» без независимой верификации [1].

Когнитивно-регуляторный уровень (уровень 2): возрастно адаптированные задания на торможение и интерференцию, переключение/гибкость, устойчивость внимания и планирование.

Аффективно-личностный уровень (уровень 3): краткие стандартизированные опросники дистресса и тревожности/депрессивности — для количественной верификации домена и мониторинга динамики.

Социально-поведенческий уровень (уровень 4): структурированное интервью о ТЖС, чек-листы учебной вовлечённости, саморепорты по конфликтам/виктимности.

Алгоритм дифференциальной диагностики. 1) Скрининг по доменам (краткие опросники и наблюдение; карта ТЖС). 2) Подтверждающая диагностика: когнитивно-регуляторные задания, ЭКГ/КГР (и при наличии гипотезы — НЭК), развёрнутое интервью. 3) Классификация статуса на основе критериев длительности, межконтекстности и ухудшения функционирования. 4) План сопровождения, соотносимый с доменами: КПТ-ориентированные техники управления эмоциями и стрессом; тренинг навыков планирования/самоконтроля; семейные договорённости; школьные модификации; при показаниях — адьювантный БОС/НФ. Такой алгоритм соответствует структурно-уровневому принципу согласования регуляторных контуров [1].

Обсуждение. Модель позволяет избежать редукции дезадаптации к единичным симптомам и связывает данные опросников, поведения, когнитивных проб и физиологии в единую карту уровней. Для подростков в ТЖС это критично: именно межуровневое рассогласование (высокая стресс-реактивность + дефицит переключения + эмоциональный дистресс + конфликты в среде) предсказывает устойчивые трудности функционирования

[2]. Адресная роль БОС заключается в тренировке конкретных дефицитов регуляторных навыков, а НЭЖ — в уточнении гипотез о согласованности уровней; обе технологии занимают вспомогательное место и применяются при информированном согласии семьи и самого подростка [3].

Выводы. Психическая дезадаптация подростков 11–18 лет в ТЖС корректно диагностируется как рассогласование уровней регуляции в логике структурно-уровневой модели. Предложенный уровневой диагностический каркас («уровни → домены → модули оценки → решение») обоснован современными публикациями и предотвращает гипердиагностику. БОС оправдан как адьювантный тренинг саморегуляции, НЭЖ — как вспомогательный физиологический модуль донозологической интерпретации; выбор этих технологий не является произвольным, а согласован с теорией и данными [1–3].

Список литературы

1. Гадельшина Т. Г. Структурно-уровневая концепция психической адаптации // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011. № 6(108). С. 161–164.
2. Семенова К. Г. Социально-психологическая дезадаптация подростков: типология и взаимосвязь с системой ценностных ориентаций // Вестник практической психологии образования. 2024. Т. 21. № 1. С. 111–124.
3. Moreno-García I., Cano-Crespo A., Rivera F. Results of Neurofeedback in Treatment of Children with ADHD: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials // Applied Psychophysiology and Biofeedback. 2022. Vol. 47, No. 3. P. 145–181.